

QUTAYBA IBN MUSLIMNING XUROSON VA MOVARAUNNAHR HUDUDLARIGA

YURUSHI

Satimova Lobar Rustambek qizi

Urganch davlat universiteti, Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakultetining “Tarixshunoslik va manbashunoslik” yo‘nalishi 2-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14665741>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, Arablarning mohir lashkarboshisi bo‘lgan Qutayba ibn Muslimning hayoti va Xurosonga noib etib tayinlanishi, Xuroson va Movaraunnahr hududlarini to‘liq boysundirishi hamda bu hududlarda olib borgan siyosati yoritib berildi.

Kalit so‘zlar: Qutayba ibn Muslim, Xuroson, Poykand, Buxoro, Islom dini, “Jome” masjidi, “Attorlar darvazasi” yoki “Bozor darvoza”.

QUTAIBA IBN MUSLIM'S CAMP TO KHURASAN AND MOVARAUNNAHR

Abstract. In this article, The Life and appointment of Qutayba ibn Muslim, a skilled Arab Army leader, as Viceroy of Khurasan, the complete enrichment of the Khurasan and Movaraunnahr areas, and the policies he pursued in these areas were highlighted.

Keywords: Kutayba ibn Muslim, Khurasan, Poykand, Bukhara, Islam, mosque “Jome”, Attorlar darvazasi” or “Bozor darvoza”.

ПОХОД КУТАЙБЫ ИБН МУСЛИМА В ХОРАСАН И ТРАНСОКСАНИЮ

Аннотация. В статье описывается жизнь Кутайбы ибн Муслима, искусного арабского военачальника, его назначение наместником Хорасана, полное подчинение им регионов Хорасана и Трансоксании, а также его политика в этих регионах.

Ключевые слова: Кутайба ибн Муслим, Хорасан, Пойканд, Бухара, ислам, мечеть «Джаме», «Аттарлар Дарвазаси» или «Базар Дарваза».

Kirish

Arablarning O‘rta Osiyoga kirib kelishi nisbatan uzoq tarixiy davrni o‘z ichiga olgan bo‘lib, uning oqibatlari avvalgi chetdan kirib kelgan xalqlardan ancha muhim ahamiyat kasb etdi.

Arablar nafaqat yangi etnik ko‘rinishlarni olib keldilar, balki Markaziy Osiyoga yangi din – islomni olib kirdilar. Islom dini va madaniyati mintaqaning keyingi butun tarixida muhim ahamiyat kasb etadi, zotan yangi dinning o‘rnatilishi diniy mansublik va e‘tiqodga asoslangan yangi o‘zlikni shakllantirishning boshlanishini ko‘rsatdi.

Tarixchi olim Muhammad Narshaxiyning yozishicha, Qutayba ibn Muslim 42 hijriyda (milodiy 661) Shomning Boxiliy degan joyida tavallud topgan.

Qutayba ibn Muslim o'z qavmida sharafga ega, adib va olim bo'lgan. Qo'l ostidagilarga nisbatan adolatli, yuksak axloq sohibi, haqiqatgo'y edi. Qutayba ibn Muslim yuzaki kamtarlikni yoqtirmas edi.

Qutayba ibn Muslim arab lashkarboshchisi bo'lib, intizomni mustahkam saqlagan, iste'dodli, qat'iyatli va irodasi mustahkam odam bo'lgan. Har qanday ishni maslahat bilan amalga oshirgan.

Asosiy qism

Arablar uzoq vaqt davomida avval Xurosonga, keyin O'rta Osiyoga kirib keldilar.

Ubaydulloh ibn Ziyoddan keyin 676-yilda Sa'id ibn Usman Xurosonga bir qancha muddat noiblik qildi. So'ngra 706-yilda Umaviylar xalifasi al-Valid ibn Abdulmalikning Iroqdagi qudratli voliyi Xajjaj ibn Yusuf as-Saqafiy O'rta Osiyoni o'z idorasiga butunlay olish maqsadida Xurosonga Qutaybani noib etib tayinlaydi. Qutayba Xurosonga kelgach, uni o'ziga buysuntirdi, shuningdek, Toxaristonni ham fatx qildi. U 707-yilda Poykandga yurish qiladi. Juda qattiq janglardan so'ng Poykand xalqi omonlik so'raydilar va Qutayba bilan sulx tuzadilar. Manbalarda yozilishicha, Qutayba Poykanddan juda katta boylik bilan chiqib ketgan. So'ngra Qutayba Buxoroga yurish qiladi. Qutayba Buxoroni olish uchun Vardonxudot bilan ko'p urush olib boradi, uning ustidan g'olib chiqadi. Lekin Buxoroning ichkarisiga kira olmaydi, faqat Buxoroning atrofidagi Torob, Xibun kabi mayda qishloqlarni qo'lga olish bilan cheklanadi.

Nixoyat, Qutayba 709-yilda katta kuch bilan Buxoroni qo'lga kiritishga muvaffaq buladi.

Qutayba ibn Muslim Buxoroga uch marta yurish qiladi. Har yurishdan so'ng Buxoro aholisi islomni qabul qilar, lekin qish fasli kirib, arab lashkarlari sovuqdan qaytib ketishganda, yana o'z dinlariga qaytib olishardi. Oxirgi (to'rtinchi) marta Qutayba Buxoroga yurish qilganda, u yerga ko'chirma qilib arablardan ellik ming kishilik oilalarni Rabi' ibn Ziyodning qo'l ostida Balx va uning tevarak atrofiga keltirib joylashtirdi. Ko'chmanchi arablar yerlik aholi bilan oldi-berdi qilib, yaqin aloqada bo'lib ketishdi. Bu o'z navbatida, aholi orasida islomning tarqalishida asosiy zamin bo'ldi.

Tariyxiy manbalarni kuzatib shuni aytish mumkinki, arablar Movarounnahrqa faqatgina islomni yoyish uchun kelmaganlar, balki islomni shior qilib, xalqni talaganlar. Movarounnahrqa uyushtirilgan yurishlarining asli sababi ham shu edi.

Arablar ilk bor Movarounnahrqa Amudaryo orqali o'tib kelganlarida, mamlakatning go'zal tabiati va tabiiy boyliklarini ko'rib, islom shiori ostida kelganliklarini unutib qo'yadilar va yurtni talay boshlaydilar. Qutayba Buxoroni bosib olgach, u yerga Xotunning o'g'li Tug'shodani podshox qilib tayinlaydi. Chunki Tug'shoda Qutaybaning qo'li ostida islomni qabul qilgan edi. Tug'shodaning taxtga o'tirishi Buxorodagi qadimiy maxalliy sulolalar hokimiyatini saqlab qolishga turtki bo'ldi. Uning fuqarolaridan ayrimlari islomga kirishdi.

Xurosonga Ashras ibn Abdullox as-Sulamiyning noib etib tayinlanishi, yangi dinga kiruvchilar oqimini yanada jadallashtirdi.

Tugʻshoda oʻttiz ikki yil Buxoroni boshqardi. U Qutayba bilan juda yaxshi munosabatda edi, shu bois birinchi oʻgʻlining ismini uning sharafiga Qutayba qoʻyadi. Tugʻshoda vafot etgach oʻgʻli Qutayba taxtga oʻtirdi. Lekin u koʻp oʻtmay dindand qaytadi arablarga boʻysunmay qoʻyadi.

Bundan habar topgan arablar Qutayba va uning tarafdorlarini oʻldiradilar. Keyin uning oʻgʻillari: Bunyod ibn Tugʻshoda va Sukon ibn Tugʻshodalar xukmronlik qiladilar. Ular ham Buxoro taxtida koʻp oʻtirmay turli xil guruhlarga qoʻshilib dindand chiqadilar. Bu paytda xalifalik al Maxdiy qoʻlida edi. U Tugʻshodaning oʻgʻillarini qatl ettiradi. Shu tariqa Buxoro shahriga Abu Isoq Ibroxim ibn Xolid ibn Bunyod hokim boʻladi.

Qutayba oʻz noiblik davrida 712-yilda Xorazm yerlarini, soʻng Toliqon va Marv hududlarini fatx qiladi. U juda koʻp janglarda gʻolib chiqadi, katta boylik toʻplaydi. U qoʻlga kiritgan oltin va kumush buyumlar eritilganda, taxminan 150 ming misqol boʻlgan.

710-yilda Qutayba katta qoʻshin bilan Shom, Kesh va Nasafni bosib oladi. Keyin Faryobga yurish qiladi va u yerdagi qattiq jangdan soʻng shaharni qulga kiritadi. Qutayba oʻz harbiy yurishlarini davom ettirib, 711-713-yillarda Xorazm, Samarqand va Fargʻona oʻlkalarini ishgʻol qiladi. Oʻz hukmronligi davrida Movarounnahrning koʻpgina viloyatlarida masjidlar qurdiradi.

Ayniqsa, uning Buxoroda qurdirgan “Jome” masjidi mashhur hisoblangan. U masjidga kelgan kishilarga islomni daʼvati uchun ikki dirhamdan tarqatadi, Bu esa oʻsha davrda ancha katta pul edi. Qutayba oʻlkada arablar hukmi mustahkam yoyilishi uchun qattiq qoʻllik bilan ish yuritadi va har bir yerli aholi xanodoniga bittadan arab oilasini joylashtiradi. Oʻsha davrda Buxoro shahrida yettita katta darvoza boʻlib, ulardan “Attorlar darvozasi” yoki “Bozor darvoza” eng asosiysi sanalardi. Shahar bazoriga juda yaqin boʻlgani bois kim Buxoroga tijorot uchun kelsa, shu darvozadan kirardi. Qutayba nazorot uchun Buxoro shahrining har bir darvozasiga oʻz noiblarini qoʻyadi. Oʻsha paytda Buxoroning bozorida mingdan ortiq doʻkonlar boʻlib, Qutayba oʻz nazorotchilariga mana shu doʻkonlarning hammasini roʻyxatga olib nazorot qilib borishni topshiradi.

Qutayba ibn Muslimning Oʻrta Osiyoni fath qilishi, bu hududda islomni asosiy din sifatida yoyganligi jihatidan uning shuhratini abadiylashtirdi. Qutayba davrida Shoshning shimoliy qismlarini, oʻsha davrda Xitoy imperiyasiga qarashli Qashgʻarning janubi-sharqiy qismlarini egalladi. Qutaybaning gʻalabalari va toʻplagan oʻljalari arablarga koʻp foyda keltirgan boʻlsa-da, askarlari unga chin dildan itoat qilishmadi. Qutayba 715-yilda yangi xalifa Sulaymonga qarshi urush qilmoqchi boʻlganida hech kim qoʻllab quvvatlamadi va u oʻldirildi. Qutaybaning vafotidan keyin ham arablarning yurishi davom etdi.

Bu bilan Movarounnahrning arablar tomonidan fath etilishining uchinchi davri boshlandi va u VIII asr o'rtalarigacha davom etdi. Ayni paytda Movarounnahrda arablarning qirqdan ziyod qabilasi faoliyat ko'rsatdi.

Mazkur ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, O'rta Osiyo xalqlarining arab hukmronligiga qarshi kurashi zabt etishning dastlabki davrlaridanoq boshlangan. Qo'zg'olon va harakatlarning maqsadi - xalifalik jabr-zulmidan qutulish va mustaqillikka erishish edi. Lekin bu urinishlar hech bir natija bermadi, chunki arablar hududda o'z mavqelarini mustahkamlash uchun har bir shahar va viloyatga o'z askarlarini o'rnatgan edilar, o'z hukmlarini yuritishga xalaqit berish ehtimoli bo'lgan barcha to'siqlarni bartaraf qilishga urindilar.

Qutaybadan so'ng 717-722-yillar davomida Umar ibn Abdulaziz, Jarrox ibn Abdulloh, Abduraxmon ibn Na'im, Asom ibn Abdulloh va boshqalar Xuroson va Movarounnahr viloyatlarini boshqaradilar. Ular ichida eng odil va rahmdil hisoblangan xalifa Umar ibn Abdulaziz (718-720) davrida aholining turmush tarzi ancha yaxshilanadi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, arablar istilosi tufayli Movarounnahrda e'tiqodlar almashinuvi sodir bo'ldi. Mahalliy dinlar o'rnini islom egalladi. Qutayba Movarounnahr viloyatlaridagi eski yozuvlarni yaxshi bilgan olim, xattot, ruhoniylarni deyarli qirib tashladi va kitoblarni yondirdi, oqibatda tub aholining ilmiy saviyasi pasaydi, lekin O'rta Osiyo xalqlari madaniyatining ildizlari saqlanib koldi. Abbosiy xalifa al-Ma'mun davriga kelib Movarounnahr har sohada gullab-yashnadi.

REFERENCES

1. Arminniyus Vamberi. Tarix Buxara munzu aqdam al-usur xatta al-asr al-xadir. s.39. 1990 y.
2. Bartold V V. SochineniY. T, I. M.: Nauka, 1963, s. 243.
3. Muhammad ibn Ja'far an-Narshaxiy. Tarix Buxoro. Qohira. Dor al-Maorif. Yili ko'rsatilmagan. 77 bet.
4. Bartold V.V. SochineniY. -M.: Nauka, 1963, s. 241.
5. Xasan Ibrshim Xasan. Ta'rix al-Islom. Qohira: As-sunna al-islomiya, 1964, 1-jild, s. 304.
6. Kadirova T. Iz istorii krestyanskix dvijeniy v Maverannaxre i Xorasane. T.: Nauka, 1965, s.64.
7. Kosoniy Mubashshir S. O'rta Osiyo tarixi. Jidda: 1991, 207-b.